

مدیریت بهداشت محیط در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران: رویکردی مبتنی بر سیستم

اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

محمد حسین محمدی اشنانی^{a, b}

^a استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران

^b پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

نویسنده مسئول: m-ashnani@araku.ac.ir

چکیده: مدیریت بهداشت محیط در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران، به دلیل ماهیت پیچیده این وقایع و تأثیرات گسترده آن‌ها بر سلامت عمومی و محیط زیست، نیازمند رویکردهایی جامع و نوآورانه است. بحران‌هایی همچون بلایای طبیعی، شیوع بیماری‌های فراگیر، حوادث صنعتی و تغییرات اقلیمی، چالش‌های چندوجهی بهداشتی ایجاد می‌کنند که شامل آلودگی منابع آب و هوا، شیوع بیماری‌های ناقل‌محور و اختلال در خدمات اساسی بهداشت محیط است. فناوری‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)، با ارائه قابلیت‌های تحلیل و تجسم داده‌های مکانی و زمانی، امکان شناسایی زود هنگام تهدیدات، برنامه‌ریزی استراتژیک واکنش‌های اضطراری و تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌کنند. افزون بر این، کاربرد این ابزارها مدل‌سازی و پیش‌بینی مخاطرات، ارزیابی آسیب‌پذیری جوامع، نظارت بر تغییرات محیطی، تاب‌آوری جوامع و پیامدهای بهداشتی را بهبود می‌بخشد. مطالعه حاضر ضمن تحلیل وضعیت فعلی استفاده از GIS و RS در شرایط اضطراری و بحران، به بررسی چالش‌های اساسی مرتبط با این فناوری‌ها می‌پردازد. از مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به محدودیت‌های فنی، مشکلات مربوط به کیفیت و دسترسی داده‌ها و ملاحظات اخلاقی اشاره کرد. نوآوری‌های اخیر از قبیل هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشین (ML)، اینترنت اشیا (IoT) و بلاکچین (Blockchain) ظرفیت ارتقای اثربخشی ابزارهای GIS و RS را در پیش‌بینی و مدیریت شرایط اضطراری دارند. نتایج نشان می‌دهد که برای تقویت اثربخشی مدیریت بهداشت محیط در بحران، توسعه و استانداردسازی ابزارهای GIS و RS، آموزش مستمر نیروهای اجرایی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های نوین ضروری است. همچنین همکاری بین‌بخشی بین نهادهای اجرایی، دانشگاه‌ها و توسعه‌دهندگان فناوری، گامی اساسی برای نوآوری در مدیریت شرایط اضطراری محسوب می‌شود.

کلمات کلیدی: بهداشت محیط؛ شرایط اضطراری؛ بحران؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ سنجش از دور

۱. مقدمه

چالش‌های بخش بهداشت در شرایط اضطراری و بحران، خطرات قابل توجهی برای سلامت انسان و پایداری اکوسیستم‌ها به همراه دارند. این چالش‌ها می‌توانند از منابع مختلفی مانند بلایای طبیعی، شیوع بیماری، حوادث صنعتی و رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی نشأت بگیرند. ماهیت پیچیده این بحران‌ها اغلب به بروز خطرات بهداشتی چندوجهی همچون آلودگی منابع آب، آلودگی هوا، شیوع بیماری‌ها از طریق ناقلین و اختلال در سیستم‌های بهداشتی منجر می‌شود (Tong et al., 2022; Tomaszewski, 2020). شروع سریع و گسترده تأثیر این بحران‌ها، ضرورت اتخاذ استراتژی‌های مدیریت کارآمد و مؤثر را برای کاهش پیامدهای نامطلوب بهداشتی و حفاظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر برجسته می‌کند.

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فناوری‌های سنجش از دور (RS) به عنوان ابزارهای قدرتمندی می‌توانند در مقابله با چالش‌های بهداشتی و سلامت در دوران‌های شرایط اضطراری و بحران نقش آفرینی کنند. این فناوری‌ها قابلیت‌های حیاتی برای جمع‌آوری، تحلیل و تجسم داده‌ها را فراهم می‌کنند و به تصمیم‌گیران اجازه می‌دهند تا اطلاعات جامع از شرایط را کسب کرده و تصمیمات آگاهانه‌ای را در زمان واقعی اتخاذ کنند (Krishnamoorthi, 2016). GIS امکان ادغام مجموعه داده‌های متنوع، از جمله جمعیت‌شناسی، زیرساخت‌ها و متغیرهای محیطی، و... را فراهم می‌کند تا نقشه‌ها و مدل‌های دقیقی از مناطق آسیب‌پذیر ایجاد شود. سنجش از دور، از طریق پردازش تصاویر ماهواره‌ای، دیدگاهی از بالا به مناطق مستعد بلایا ارائه می‌دهد و تسهیل‌کننده تشخیص زود هنگام تهدیدات بالقوه و نظارت مستمر بر تحولات شرایط است (Singh, 2000; Babayemi, 2023).

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت فعلی دانش و روش‌های نوآورانه کاربرد فناوری‌های GIS و سنجش از دور در مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحران، تحلیل ادغام این فناوری‌ها در سیستم‌های پاسخ در شرایط اضطراری موجود، بررسی چارچوب‌های ادغام آن‌ها و بررسی چالش‌های آن است. در نهایت، این تحقیق به دنبال شناسایی جهت‌گیری‌های آینده و فناوری‌های نوظهوری است که نویدبخش تقویت نقش GIS و سنجش از دور در پاسخ به بحران هستند، تمرکز بر بهبود نتایج بهداشتی و تقویت تاب‌آوری جامعه، می‌باشد.

¹ - Geographic Information System

² - Remote Sensing

۲. کاربردهای GIS و RS در مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

روش‌های تحلیل فضایی و GIS به ویژه در تحقیقات مدیریت بهداشت محیط نیز مؤثر بوده‌اند (Pfeiffer et al., 2008; Rytkönen, 2004; Rushton, 2003). کاربردهای اولیه این فناوری‌ها، شامل مطالعه‌ای در سال ۱۹۸۸ در انگلستان است که از GIS برای تحلیل خوشه‌بندی فضایی سرطان خون کودکان استفاده کرد (Cross, 1991). مطالعه پیشگامانه دیگری از GIS برای ارزیابی آسیب‌پذیری جامعه در برابر مواد خطرناک استفاده کرد (McMaster, 1990). از آن زمان، این فناوری‌ها در طیف گسترده‌ای از مسائل مدیریت بهداشت محیط، از جمله ارزیابی کیفیت هوا (Ma et al., 2022)، پایش کیفیت آب (Ahmadmohmoodi et al., 2021)، ردیابی مواجهه با آفت‌کش‌ها (Ward et al., 2000; Brody et al., 2002; Kamińska et al., 2004)، کنترل ناقلین (قاسم et al., 2000) و تحلیل تأثیر محیط انسان ساخت بر بهداشت محیط (Maantay and Ziegler, 2006)، کاربرد داشته‌اند.

پاندمی کووید-۱۹ قدرت GIS و تحلیل‌های فضایی را، در مدیریت بهداشت محیط اضطراری برجسته‌تر نمود. سازمان‌هایی مانند CDC^۱ از GIS برای پخش تصاویر داده‌های لحظه‌ای از وقوع و گسترش بیماری، ایجاد نقشه‌های تعاملی و داشبوردهایی که توزیع بیماری را بر اساس کشور، منطقه، ایالت، شهرستان یا ناحیه نشان می‌دهند، استفاده کرده‌اند (Kamel Boulos & Geraghty, 2020). این رویکرد برای آگاهی عمومی و تصمیم‌گیری آگاهانه مسولان در طول بحران، حیاتی بوده است. علاوه بر ردیابی بیماری، اکنون این فناوری‌ها جهت نقشه برداری، مطالعه، نظارت و کنترل شیوع و گسترش بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدل‌سازی‌های فضایی، برای ارزیابی حساسیت جمعیت به بیماری‌ها و ایجاد اقدامات کنترل مؤثر آینده نیز استفاده می‌شود و به طور مثال عوامل مرتبط مانند شیب، ارتفاع، بارندگی، مکان رودخانه‌ها و محل‌های دفن زباله، و دما برای تخمین مناطقی که مستعد ابتلا به بیماری‌های خاصی هستند، تحلیل می‌شوند (Kamel Boulos & Geraghty, 2020). مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری به منابع داده متنوعی متکی است. تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی، داده‌های بصری و نتایج بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده که انتقال اطلاعات زمین به مراکز عملیاتی، ارزیابی سریع تأثیرات بلایا را امکان‌پذیر می‌کنند که می‌تواند زمان پاسخ در شرایط اضطراری را تا ۲۰٪ کاهش دهد (Krishnamoorthi, 2016). ارزیابی ریسک و نقشه آسیب‌پذیری مناطق مستعد، پیش‌بینی مخاطرات با تحلیل داده‌ها، ارزیابی خسارت، برنامه‌ریزی تخلیه و بهینه‌سازی مسیر، هماهنگی تلاش‌های مؤثر پاسخ به بلایا، تحلیل‌های بافر به ویژه در مورد ارزیابی خطر سونامی، نمونه‌هایی از کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنسجش از دور در شرایط اضطراری می‌باشد. شکل ۱، کاربرد ابزارهای تحلیل فضایی در چرخه مدیریت بحران و در شرایط بحرانی را نشان می‌دهد.

شکل ۱. کاربرد ابزارهای تحلیل فضایی در چرخه مدیریت بحران

¹ - Centers for Disease Control and Prevention

۱.۲. نقشه برداری و پایش مخاطرات محیطی

فناوری‌های GIS و سنسجش از دور نقش مهمی در نقشه برداری و پایش مخاطرات محیطی در طول شرایط اضطراری ایفا می‌کنند. این ابزارها امکان ایجاد نقشه‌های ارزیابی ریسک و آسیب‌پذیری، شناسایی مناطق پرخطر بر اساس عوامل جغرافیایی و داده‌های سری زمانی را فراهم می‌کنند. با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، توپوگرافی و سایر عوامل مرتبط مختلف، GIS به پیش‌بینی و ردیابی رویدادهای طبیعی مانند طوفان، سیل یا آتش‌سوزی و... کمک می‌کند (Krishnamoorthi, 2016). این قابلیت امکان تشخیص زودهنگام تهدیدات بالقوه و نظارت مستمر بر تحولات شرایط را فراهم می‌کند و به پاسخ‌دهندگان اضطراری اطلاعات حیاتی برای آمادگی و تلاش‌های پاسخ را ارائه می‌دهد.

۲.۲. ارزیابی مواجهه و آسیب‌پذیری

GIS تسهیل‌کننده ارزیابی مواجهه و آسیب‌پذیری نسبت به خطرات بهداشتی محیطی در طول بحران‌ها است. با ادغام داده‌های جمعیت‌شناسی، زیرساخت‌های مکانی و متغیرهای محیطی، GIS نقشه‌های دقیقی ایجاد می‌کند که مناطق و جمعیت‌های با خطر بالاتر را برجسته می‌کند. این اطلاعات برای توسعه برنامه‌های پاسخ هدفمند و استراتژی‌های تخلیه حیاتی است. تحلیل GIS می‌تواند جوامع آسیب‌پذیر را با در نظر گرفتن عواملی مانند تراکم جمعیت، نزدیکی به خطرات و شرایط اجتماعی-اقتصادی، شناسایی کند (Singh, 2000). این ارزیابی به مدیران اضطراری کمک می‌کند تا منابع را به طور مؤثر تخصیص داده و اقدامات پیشگیرانه را در مناطقی که بیشترین نیاز را دارند، اجرا کنند.

۳.۲. تخصیص منابع و برنامه‌ریزی لجستیک

در مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری، GIS در بهینه‌سازی تخصیص منابع و برنامه‌ریزی لجستیک نقش اساسی دارد. با همپوشانی داده‌ها در مورد منابع موجود (مانند امکانات پزشکی، تجهیزات اضطراری، پناهگاه‌های موقت) با اطلاعات جغرافیایی، تیم‌های پاسخ اضطراری می‌توانند به سرعت منابع نزدیک‌ترین مناطق آسیب‌دیده را شناسایی کرده و آن‌ها را به طور کارآمد تخصیص دهند. ابزارهای تحلیل شبکه مبتنی بر GIS برای تعیین سریع‌ترین مسیرها برای پاسخ اضطراری، با در نظر گرفتن عواملی مانند شبکه‌های جاده‌ای، شرایط ترافیکی و مناطق خطر، استفاده می‌شوند (SG Ltd., 2022). این قابلیت سرعت و اثربخشی استقرار منابع را افزایش می‌دهد و در نهایت جان‌ها را نجات می‌دهد و تأثیر بحران‌های بهداشتی محیطی را به حداقل می‌رساند.

۴.۲. جمع‌آوری و تحلیل داده‌های لحظه‌ای

فناوری‌های GIS و سنسجش از دور امکان جمع‌آوری و تحلیل داده‌های بلادرنگ در طول شرایط اضطراری را فراهم می‌کنند. برنامه‌های GIS موبایل به تیم‌های میدانی اجازه می‌دهند اطلاعات زمینی را ثبت و به مراکز عملیاتی منتقل کنند و موجب اطلاع از وضعیت موجود به صورت لحظه‌ای گردند. تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی داده‌های بصری با وضوح بالا و فعلی از مناطق آسیب‌دیده را ارائه می‌دهند و ارزیابی سریع تأثیرات بلایا و خسارت‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند. پلتفرم‌های GIS این جریان‌های داده متنوع، از جمله داده‌های آب و هوا، فیدهای رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های حسگر را ادغام می‌کنند تا نقشه‌های جامع وضعیت و داشبوردهای تعاملی ایجاد کنند (Aeologic Technologies, 2022). این قابلیت نقشه‌برداری و تجسم بلادرنگ از تصمیم‌گیری آگاهانه و بهبود ارتباط بین ذینفعان در طول پاسخ به بحران پشتیبانی می‌کند. با بهره‌برداری از این کاربردهای GIS و سنسجش از دور، مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری می‌تواند ظرفیت خود را برای پاسخ سریع، مداخلات هدفمند و استفاده مؤثر از منابع به طور قابل توجهی بهبود بخشد و در نهایت به نتایج بهداشتی بهتر در طول بحران‌ها منجر شود.

۵.۲. پشتیبانی در زمان بحران همه‌گیری

پلتفرم‌های GIS، به طور مثال در جریان همه‌گیر کوید-۱۹ نقشه‌ها و داشبوردهای تعاملی ایجاد کردند که توزیع موارد کووید-۱۹ را نشان می‌داد و آگاهی عمومی و تصمیم‌گیری آگاهانه را امکان‌پذیر می‌کرد (Smith & Mennis, 2020). این ابزارهای برنامه‌ریزی فضایی علاوه بر اینکه تسهیل‌کننده شناسایی محل‌های آزمایش، امکانات پزشکی و موجودی/ظرفیت برای منابع کلیدی بود بلکه داده‌هایی در مورد توزیع جمعیت و جابه‌جایی را برای درک دینامیک بیماری و ارزیابی مداخلات گنجانده ارائه کرد. همچنین فناوری‌های جغرافیایی برای ردیابی تماس دیجیتال با هدف ردیابی و محدود کردن گسترش ویروس استفاده شدند (Esri Disaster Response Program, 2022).

۶.۲. پایش بهداشت محیط

از تصاویر ماهواره‌ای برای نظارت بر تغییرات کیفیت هوا در طول بحران‌ها و شرایط اضطراری استفاده می‌شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی، داده‌ها در مورد منابع آب و آلودگی‌های بالقوه را برای ردیابی مسائل کیفیت آب در طول شرایط اضطراری مورد تحلیل قرار می‌دهد. از سنجش از دور برای نظارت بر تغییرات در الگوهای کاربری زمین که ممکن است بر مدیریت بهداشت محیط در طول بحران‌ها تأثیر بگذارد، نیز استفاده می‌شود (Holloway et al., 2021). در نهایت، تحقیق در مورد تأثیرات بلندمدت تغییرات آب و هوا بر شیوه‌های مدیریت اضطراری و نقش GIS و سنجش از دور در استراتژی‌های سازگاری مورد نیاز است. این می‌تواند شامل مطالعاتی در مورد استفاده از فناوری‌های جغرافیایی برای مدل‌سازی سناریوهای آینده، ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها و توسعه استراتژی‌های تاب‌آوری برای جوامعی که با خطرات محیطی فزاینده روبرو هستند، باشد (Tong et al., 2022).

۳. چالش‌ها و محدودیت‌ها

۱.۳. محدودیت‌های فنی

پیاده‌سازی فناوری‌های GIS و سنجش از دور در مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری با چالش‌های فنی قابل توجهی روبرو است. یکی از محدودیت‌های اصلی، ظرفیت و سرعت پردازش داده مورد نیاز برای مدیریت آن حجم از داده‌های تولیدشده در طول بحران‌ها است. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا و داده‌های حسگر لحظه‌ای به قدرت محاسباتی قابل توجهی برای پردازش و تحلیل به موقع نیاز دارند. این موضوع می‌تواند به ایجاد تنگنا در سرعت انتقال و پردازش داده‌ها منجر شود و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های مهم را در طول شرایط اضطراری به تأخیر بیندازد (Zook et al., 2010). ادغام پذیری مانع فنی دیگری است زیرا آژانس‌ها و سازمان‌های مختلف اغلب از سیستم‌های GIS یا فرمت‌های داده ناسازگار استفاده می‌کنند که مانع اشتراک‌گذاری و ادغام یکپارچه داده‌ها می‌شود. این چالش در طول پاسخ به زلزله سال ۲۰۱۰ در هائیتی مشهود بود، جایی که عدم همکاری‌پذیری بین سیستم‌های مورد استفاده توسط سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های دولتی مختلف تلاش‌های هماهنگ را مختل کرد. همچنین محدودیت‌های اتصال در مناطق آسیب‌دیده از بلایا می‌تواند به شدت اثربخشی فناوری‌های GIS و سنجش از دور را مختل کند. زیرساخت‌های آسیب‌دیده اغلب اتصال به اینترنت را محدود می‌کنند و انتقال داده‌های لحظه‌ای و دسترسی به پلتفرم‌های GIS مبتنی بر داده‌های ابری را دشوار می‌سازند. این موضوع در طول طوفان ماریا ۲۰۱۷ در پورتوریکو یک مسئله قابل توجه بود، جایی که خاموشی‌های گسترده برق و خرابی‌های ارتباطی تلاش‌های پاسخ مبتنی بر GIS را مختل کرد. پیچیدگی نرم‌افزار و ابزارهای GIS نیز به ویژه در شرایط اضطراری با شدت بالا، می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند. کاربران مختلف در شرایط اضطراری ممکن است در استفاده مؤثر از این فناوری‌ها در صورت نداشتن آموزش یا تجربه مناسب با مشکل مواجه شوند. این می‌تواند به استفاده ناکافی از قابلیت‌های GIS یا خطا در تفسیر داده‌ها منجر شود و در نتیجه اثربخشی تلاش‌های پاسخ اضطراری را به خطر بیندازد. در نهایت، تکامل سریع فناوری‌های GIS و سنجش از دور می‌تواند مسئله سازگاری با سیستم‌ها و گردش کارهای موجود ایجاد کند. ادغام فناوری‌های جدید در پروتکل‌های مدیریت اضطراری می‌تواند زمان‌بر و پرهزینه باشد و در نتیجه پذیرش ابزارهای پیشرفته‌تر و مؤثرتر برای مدیریت بهداشت محیط در طول بحران‌ها به تأخیر بیفتد (Baranyi, 2020; Abdalla et al., 2007).

۲.۳. چالش‌ها در مورد کیفیت و دسترسی داده‌ها

اثربخشی GIS و سنجش از دور در مدیریت بحران به شدت به دسترسی به داده‌ها با کیفیت بستگی دارد. اطمینان از دقت و قابلیت اطمینان داده‌ها در شرایط بحران که مدام در حال تغییر سریع می‌باشد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اطلاعات جغرافیایی جمع‌آوری شده از مردم، اگرچه در طول شرایط اضطراری ارزشمند است، اما اغلب حاوی عدم دقت‌هایی است که نیاز به بررسی و تایید مجدد دقیق دارد. این موضوع می‌تواند به تحلیل اطلاعات نادرست و در نتیجه تلاش‌های مربوط به پاسخ به شرایط بحران به صورت نادرست منجر شود. وضوح زمانی و مکانی داده‌ها چالش قابل توجه دیگری را ایجاد می‌کند. به دست آوردن داده‌های با وضوح بالا و به‌روز برای مدیریت مؤثر شرایط بحران، به ویژه در مناطق دورافتاده یا تحت تأثیر درگیری، حیاتی است. وضوح زمانی تصاویر ماهواره‌ای، به عنوان مثال، می‌تواند یک عامل محدودکننده در ارزیابی سریع خسارت پس از بلایای طبیعی باشد. این محدودیت می‌تواند به تأخیر یا ناقص شدن آگاهی وضعیتی در مراحل بحرانی پاسخ اضطراری منجر شود (Goodchild & Glennon, 2010). فقدان داده‌های پایه، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای با درآمد کم و متوسط، چالش قابل توجهی برای مدیریت مؤثر بهداشت محیط در طول بحران‌ها ایجاد می‌کند. بسیاری از مناطق فاقد داده‌های جغرافیایی پایه هستند و ارزیابی تغییرات یا تأثیرات در طول شرایط اضطراری را دشوار می‌سازند (Zook et al., 2010). از سوی دیگر منابع داده ناقص یا قدیمی می‌توانند به طور قابل توجهی قابلیت اطمینان تحلیل‌های GIS را تضعیف کنند. به عنوان مثال، شرکت‌های خدمات عمومی ممکن است سوابق کاملی از امکانات خود در GIS نداشته باشند و برخی از اطلاعات را در سیستم‌های جداگانه مانند CAD نگه دارند. این تکه‌تکه شدن داده‌ها می‌تواند به ارزیابی‌های نادرست از وضعیت زیرساخت‌ها در طول شرایط اضطراری منجر شود و در نتیجه تلاش‌ها در مرحله مقابله با شرایط بحران، را مختل کند. در نهایت، کیفیت فایل‌های مورد استفاده برای ژئوکد^۱

^۱ - Geocoding

کردن آدرس‌ها می‌تواند منبع بالقوه عدم دقت در کاربردهای GIS باشد. تغییرات در مکان‌های آدرس نگاشت‌شده با استفاده از فایل‌های مختلف می‌تواند به ایجاد تناقض در برنامه‌ریزی و اجرای پاسخ در شرایط اضطراری منجر شود. این موضوع اهمیت استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز برای مدیریت مؤثر شرایط اضطراری را برجسته می‌کند (Goodchild & Glennon, 2010; Goodchild, 2006).

۴. ملاحظات اخلاقی و نگرانی‌های حریم خصوصی

استفاده از فناوری‌های GIS و سنجش از دور در مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری، مسائل اخلاقی و مرتبط با حریم خصوصی مهمی را مطرح می‌کند. یکی از نگرانی‌های اصلی حریم خصوصی داده‌ها، به ویژه زمانی است که داده‌های فضایی با وضوح بالا با اطلاعات شخصی افراد ترکیب می‌شوند. پتانسیل نقض حریم خصوصی در خدمات مکان مبنای، در طول شرایط اضطراری در چندین مطالعه مورد توجه قرار گرفته و سؤالاتی را در مورد تعادل بین ایمنی عمومی و حفظ حقوق و حریم خصوصی فردی را مطرح می‌کند (Espiritu, 2019; Onsrud et al., 1994). استفاده از فناوری‌های سنجش از دور برای نظارت بر جمعیت در طول بحران‌ها می‌تواند به عنوان زیرنظر گرفتن تلقی شود و سؤالات اخلاقی در مورد رضایت و تعادل بین ایمنی عمومی و حقوق فردی را مطرح کند. این موضوع در زمینه ردیابی تماس دیجیتال در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به طور برجسته مورد بحث قرار گرفت، جایی که نیاز به نظارت بر سلامت عمومی باید با نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی شخصی و حفاظت از داده‌ها متعادل می‌شد (Cho et al., 2020). سؤالات در مورد مالکیت و دسترسی به داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل شده، می‌تواند به معضلات اخلاقی منجر شود، به ویژه زمانی که داده‌های جمع‌آوری‌شده برای اهداف اضطراری بتوانند برای سایر مصارف مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا بر نیاز به سیاست‌های روشن در مورد مالکیت و دسترسی به داده‌ها در مدیریت بحران برای جلوگیری از سوء استفاده بالقوه از اطلاعات حساس تأکید کرده است (Thornton, 2023; Craglia & Annoni, 2007). اتکا به فناوری‌های پیشرفته در پاسخ به شرایط اضطراری می‌تواند نابرابری‌های موجود را تشدید کند و در نتیجه ممکن است به طرح‌های مقابله با بحران مغرضانه یا ناقص منجر شود که مناطق پیشرفته از نظر فناوری را ترجیح می‌دهند. این شکاف دیجیتال نگرانی‌های اخلاقی در مورد دسترسی عادلانه به خدمات و منابع اضطراری، به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته یا حاشیه‌ای، را مطرح می‌کند (Cinnamon & Schuurman, 2013). در نهایت، پتانسیل خطاهای عمدی یا "تله‌های عمدی نقشه" در مجموعه داده‌های تجاری GIS، نگرانی‌های اخلاقی در مورد یکپارچگی و شفافیت داده‌ها را مطرح می‌کند. برخی از فرورشدگان داده‌های GIS ممکن است اطلاعات نادرستی مانند نام‌های خیابانی جعلی را به عنوان نوعی محافظت از حق چاپ و مالکیت در مجموعه داده‌های خود وارد کنند. در حالی که این عمل برای محافظت از مالکیت معنوی در نظر گرفته شده است، اما می‌تواند به طور بالقوه قابلیت اطمینان تلاش‌های پاسخ اضطراری که به این مجموعه داده‌ها متکی هستند را به خطر بیندازد (Pascual, 2024; Monmonier, 2005).

۵. توسعه فناوری‌های تحلیل فضایی در شرایط اضطراری و بحران

آینده مدیریت بهداشت محیط در زمان شرایط اضطراری و بحران، قرار است توسط فناوری‌های نوظهور در GIS و سنجش از دور متحول شود. هوش مصنوعی^۱ و یادگیری ماشین^۲ آماده هستند تا نقش مهمی در خودکارسازی فرآیندهای پیچیده و بهبود دقت و کارایی مدل‌سازی، پیش‌بینی و طبقه‌بندی جغرافیایی ایفا کنند. این فناوری‌ها امکان ایجاد سیستم‌های GIS هوشمند را فراهم می‌کنند که قادر به خودآموزی و انطباق هستند و مدل‌های خود را بر اساس داده‌های لحظه‌ای، به طور مداوم اصلاح می‌کنند (Akhyar et al., 2024; Raihan, 2023). اینترنت اشیا^۳ فناوری نوظهور دیگری است که به طور قابل توجهی بر کاربردهای GIS در مدیریت شرایط اضطراری تأثیر خواهد گذاشت. با اتصال حسگرها و دستگاه‌هایی که داده‌های جغرافیایی را جمع‌آوری می‌کنند، IoT امکان ضبط و تحلیل مداوم داده‌ها را فراهم می‌کند. این ادغام در شهرهای هوشمند، جایی که سیستم‌های IoT-GIS می‌توانند زیرساخت‌ها، ترافیک و شرایط محیطی را در لحظه، نظارت کنند، بسیار ارزشمند خواهد بود و اطلاعات حیاتی را در طول بحران‌ها ارائه می‌دهد (Barsi Co., 2024; Ray et al., 2017; Rathore et al., 2016). پیشرفت‌های فناوری سنجش از دور، از جمله حسگرهای با وضوح بالاتر و تصویربرداری هایپرسپکترال^۴، امکان جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر و مکرر را فراهم خواهد کرد. این داده‌های ارزشمند امکان نظارت بهبودیافته بر سلامت پوشش گیاهی، تغییرات آب و هوا و رشد شهری را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود تعداد ماهواره‌های سنجش از دور تا سال ۲۰۲۴ سه برابر شود و به‌روزرسانی‌های داده‌ها با تکرار بیشتر و بنابراین پوشش جامع مناطق آسیب‌دیده در زمان شرایط اضطراری را امکان‌پذیر سازد (Zhu et al., 2019). فناوری بلاک چین^۵ به عنوان یک انقلاب بالقوه در کاربردهای GIS برای مدیریت در شرایط اضطراری باشد. با ارائه یک دفتر کل^۶ مشترک و غیرقابل تغییر از تراکنش‌های مکانی، بلاک چین می‌تواند اعتبارسنجی، احراز هویت و اشتراک‌گذاری داده‌ها در GIS را تقویت کند. این

¹ - Map Traps

² - Artificial intelligence

³ - Machine learning

⁴ - Internet of Things

⁵ - Hyperspectral

⁶ - Blockchain technology

⁷ - Ledger

فناوری می‌تواند به ایجاد یک سیستم قابل اعتماد و دست‌کاری‌ناپذیر برای مدیریت داده‌های مکانی در هنگام بحران‌ها که یکپارچگی داده‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، کمک کند (Shen & Pena-Mora, 2018). ادغام واقعیت افزوده^۱ و واقعیت مجازی^۲ با GIS، روش تعامل ما با اطلاعات مکانی در طول شرایط اضطراری را متحول خواهد کرد. این فناوری‌ها تجربیات فراگیر^۳ را برای پاسخ‌دهندگان اضطراری ایجاد می‌کنند و به آن‌ها امکان می‌دهند داده‌های مکانی پیچیده را تجسم کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری را در زمان واقعی اتخاذ کنند. این ادغام، امکانات جدیدی را برای تجسم و تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی ارائه خواهد کرد (GIS People, 2023; Huang et al., 2016).

۶. بحث و نتیجه‌گیری

برای تقویت ادغام GIS و سنسجش از دور در مدیریت بهداشت محیط در زمان پاسخ به شرایط اضطراری، تمرکز بر تعاملی‌پذیری و استانداردسازی ضروری است. توسعه فرمت‌های داده و پروتکل‌های مشترک، به سیستم‌های مختلف اجازه می‌دهد تا اطلاعات جغرافیایی را به طور سازگار به اشتراک بگذارند و تفسیر کنند. این استانداردسازی تبادل و همکاری یکپارچه داده‌ها را در طول بحران‌ها تسهیل می‌کند و کارایی کلی پاسخ را بهبود می‌بخشد. سرمایه‌گذاری در آموزش و ظرفیت‌سازی برای افراد تیم عملیاتی در زمان شرایط اضطراری، به نظر ضروری است. تمرین‌ها و مانورهای منظم که ابزارهای GIS و سنسجش از دور را ادغام می‌کنند، سبب آشنا شدن تیم عملیاتی با استفاده آن‌ها در سناریوهای شرایط اضطراری و بحرانی مختلف می‌شود. برنامه‌های آموزشی مداوم، باید تیم عملیاتی شرایط اضطراری را در مورد آخرین پیشرفت‌های فناوری‌های جغرافیایی و کاربردهای آن‌ها در مدیریت بلافاصله به‌روز نگه دارند. همچنین تقویت قابلیت‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌های لحظه‌ای برای پاسخ مؤثر اضطراری حیاتی است. ادغام حسگرهای IoT با سیستم‌های GIS، می‌تواند اطلاعات به‌روز در مورد شرایط محیطی، وضعیت زیرساخت‌ها و جابه‌جایی جمعیت در طول بحران‌ها را ارائه دهد. توسعه ابزارهای پردازش و بصری‌سازی قوی که بتوانند حجم زیادی از داده‌های لحظه‌ای را مدیریت کنند، برای تصمیم‌گیری به موقع ضروری خواهد بود. بهبود ادغام الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، با داده‌های GIS و سنسجش از دور می‌تواند به طور قابل توجهی قابلیت‌های پیش‌بینی در مدیریت اضطراری را تقویت کند. این فناوری‌ها می‌توانند برای توسعه سیستم‌های هشدار اولیه دقیق‌تر، خودکارسازی ارزیابی خسارت و بهینه‌سازی تخصیص منابع در طول بحران‌ها مورد استفاده قرار گیرند. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ابزارهای GIS مبتنی بر هوش مصنوعی که به طور خاص برای سناریوهای پاسخ اضطراری طراحی شده‌اند باید در اولویت باشد. در نهایت، تقویت همکاری بین توسعه‌دهندگان فناوری، مراکز و سازمانهای مسئول در مدیریت اضطراری و موسسات دانشگاهی برای پیشبرد نوآوری در کاربردهای GIS و سنسجش از دور برای مدیریت بحران، حیاتی است.

منابع

- زمانی، ق.، شریفی، ا.، هلاکویی نایینی، ک. و ندیم، ا. (۱۳۷۹). طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی "GIS" برای کنترل و مدیریت بیماری مالاریا در شهرستان کهنوج. *تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم)*، ۳(۱)، ۵۷-۶۸.
- Abdalla, R., Tao, C. V., & Li, J. (2007). Challenges for the application of GIS interoperability in emergency management. In *Geomatics solutions for disaster management* (pp. 389-405). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Akhyar, A., Zulkifley, M. A., Lee, J., Song, T., Han, J., Cho, C., ... & Hong, B. W. (2024). Deep artificial intelligence applications for natural disaster management systems: A methodological review. *Ecological Indicators*, 163, 112067.
- Babayemi, E. O. (2023, July 4). *Remote sensing and GIS for disaster management: Monitoring, mapping, & assessing disaster damage*. Retrieved from: <https://www.spatialnode.net/articles/remote-sensing-and-gis-for-disaster-management-monitoring-mapping-assessing-disaster-damage7c2eb>.
- Baranyi, J. (2020). *ArcGIS solutions for emergency management: An overview*. Paper presented at the Esri Federal GIS Conference.
- Barsi Co. (2024, August 6). *Emerging GIS technologies: Revolutionizing spatial data*. Retrieved from: <https://barsi-co.com/emerging-gis-technologies>.
- Brody, J. G., Vorhees, D. J., Melly, S. J., Swedis, S. R., Drivas, P. J., & Rudel, R. A. (2002). Using GIS and historical records to reconstruct residential exposure to large-scale pesticide application. *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology*, 12(1), 64-80.
- Cho, H., Ippolito, D., & Yu, Y. W. (2020). *Contact tracing mobile apps for COVID-19: Privacy considerations and related trade-offs*. *arXiv preprint arXiv:2003.11511*.
- Cinnamon, J., & Schuurman, N. (2013). Confronting the data-divide in a time of spatial turns and volunteered geographic information. *GeoJournal*, 78(4), 657-674.
- Craglia M, Annoni A. (2007). INSPIRE: An innovative approach to the development of spatial data infrastructures in Europe. *Research and theory in advancing spatial data infrastructure concepts*, 93.

¹ - Augmented Reality

² - Virtual Reality

³ - Immersive Experiences

- Cross, A. E. (1991). *Building a health and environment geographical information system: an evaluation, looking at childhood cancer in Northern England* (Doctoral dissertation, Newcastle University).
- Espiritu, R. (2019). The Future of Location-Based Services and the Implications of User Privacy. *Viterbi Conversations in Ethics*, 26(3).
- Esri. (2022). *Responding to the COVID-19 pandemic*. Retrieved from: <https://www.esri.com/en-us/covid-19/response>.
- Goodchild, M. F. (2006). GIS and disasters: Planning for catastrophe. *Computers, Environment and Urban Systems*, 30(3), 227-229.
- Goodchild, M. F., & Glennon, J. A. (2010). Crowdsourcing geographic information for disaster response: a research frontier. *International Journal of Digital Earth*, 3(3), 231-241.
- Holloway, T., Miller, D., Anenberg, S., Diao, M., Duncan, B., Fiore, A. M., ... & Zondlo, M. A. (2021). Satellite monitoring for air quality and health. *Annual review of biomedical data science*, 4(1), 417-447.
- Huang, W., Sun, M., & Li, S. (2016). A 3D GIS-based interactive registration mechanism for outdoor augmented reality system. *Expert Systems with Applications*, 55, 48-58.
- Kamel Boulos, M. N., & Geraghty, E. M. (2020). Geographical tracking and mapping of coronavirus disease COVID-19/severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) epidemic and associated events around the world: how 21st century GIS technologies are supporting the global fight against outbreaks and epidemics. *International journal of health geographics*, 19(1), 1-12.
- Kaminska, I. A., Oldak, A., & Turski, W. A. (2004). Geographical information system [GIS] as a tool for monitoring and analysing pesticide pollution and its impact on public health. *Annals of agricultural and environmental medicine*, 11(2).
- Krishnamoorthi, N. (2016). Role of remote sensing and GIS in natural-disaster management cycle. *Imp J Inter Res*, 2(3), 144-154.
- MA, M. T., LI, Y. Z., & WANG, Q. J. (2022). Application of ArcView GIS to the Management of Beijing Air Quality. *Journal of Beijing University of Technology*, 29(1), 64-67.
- Maantay, J., & Ziegler, J. (2006). *GIS for the urban environment*. ESRI Press.
- McMaster, R. (1990). Unit 53-Urban Planning and Management Applications. In *NCGLA Core Curriculum in GIS*. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/38h4v165>
- Monmonier, M. (2005). Lying with maps. *Statistical science*, 215-222.
- Onsrud, H. J., Johnson, J. P., & Lopez, X. (1994). Protecting personal privacy in using geographic information systems. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, 60(9), 1083-1095.
- Pascual, M. S. (2024). *GIS data: A look at accuracy, precision, and types of errors*. Retrieved from: <https://www.geographyrealm.com/gis-data-a-look-at-accuracy-precision-and-types-of-errors/>.
- People, G. (2024). *GIS Trends 2024: What's next in spatial technology?* GIS People. Retrieved from: <https://www.gispeople.com.au/gis-trends-2024-whats-next-in-spatial-technology/>.
- Pfeiffer, D. U., Robinson, T. P., Stevenson, M., Stevens, K. B., Rogers, D. J., & Clements, A. C. (2008). *Spatial analysis in epidemiology* (Vol. 142, No. 10.1093). Oxford: Oxford university press.
- Raihan, A. (2023). A comprehensive review of the recent advancement in integrating deep learning with geographic information systems. *Research Briefs on Information and Communication Technology Evolution*, 9, 98-115.
- Rathore, M. M., Ahmad, A., Paul, A., & Rho, S. (2016). Urban planning and building smart cities based on the internet of things using big data analytics. *Computer networks*, 101, 63-80.
- Ray, P. P., Mukherjee, M., & Shu, L. (2017). Internet of things for disaster management: State-of-the-art and prospects. *IEEE access*, 5, 18818-18835.
- Rushton, G. (2003). Public health, GIS, and spatial analytic tools. *Annual review of public health*, 24(1), 43-56.
- Rytkönen, M. J. (2004). Not all maps are equal: GIS and spatial analysis in epidemiology. *International journal of circumpolar health*, 63(1), 9-24.
- Scanpoint Geomatics Ltd. (2022, April 26). *Role of GIS in disaster management*. Retrieved from: <https://www.sglgis.com/gis-in-disaster-management/>.
- Shen, C., & Pena-Mora, F. (2018). Blockchain for cities—a systematic literature review. *Ieee Access*, 6, 76787-76819.
- Singh, N. (2022). *Remote sensing role in emergency mapping for disaster response*. Aeologic Technologies. Retrieved from: <https://www.aeologic.com/blog/remote-sensing-role-in-emergency-mapping-for-disaster-response/>.
- Singh, R. B. (2000). Remote Sensing and GIS for Disaster Management. *Disaster Management, ed. RB Singh, Rawat Pub., Jaipur*, 11-24.
- Smith, C. D., & Mennis, J. (2020). Incorporating geographic information science and technology in response to the COVID-19 pandemic. *Preventing chronic disease*, 17, E58.
- Thornton, N. How does location tracking affect your privacy?: What big tech doesn't want you to Know. . Retrieved from: <https://www.privacyend.com/how-location-tracking-affects-privacy/>.
- Tomaszewski, B. (2020). *Geographic information systems (GIS) for disaster management*. Routledge.
- Tong, S., Bambrick, H., Beggs, P. J., Chen, L., Hu, Y., Ma, W., ... & Tan, J. (2022). Current and future threats to human health in the Anthropocene. *Environment international*, 158, 106892.
- Ward, M. H., Nuckols, J. R., Weigel, S. J., Maxwell, S. K., Cantor, K. P., & Miller, R. S. (2000). Identifying populations potentially exposed to agricultural pesticides using remote sensing and a Geographic Information System. *Environmental health perspectives*, 108(1), 5-12.
- Zamani Ahmadmahmoodi, R., Ghaedamini, F., & Najafi, M. (2021). *Spatial distribution pattern of water quality of Pireghar River with using water quality index (WQI) and geographic information system (GIS)*. *Journal of Environmental Science and Technology*, 23(2), 73-86.

- Zhu, Z., Wulder, M. A., Roy, D. P., Woodcock, C. E., Hansen, M. C., Radeloff, V. C., ... & Scambos, T. A. (2019). Benefits of the free and open Landsat data policy. *Remote sensing of environment*, 224, 382-385.
- Zook, M., Graham, M., Shelton, T., & Gorman, S. (2010). Volunteered geographic information and crowdsourcing disaster relief: a case study of the Haitian earthquake. *World Medical & Health Policy*, 2(2), 7-33.

Environmental Health Management in Emergencies and Crises: A Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) Approach

Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani^{b,a}

^a Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment, University of Arak, Arak, Iran.

^b Environmental Sciences Research Institute, Arak University, Arak, Iran

Abstract

Environmental health management during emergencies and crises requires comprehensive and innovative approaches due to the complex nature of such events and their broad impacts on public health and the environment. Crises such as natural disasters, widespread disease outbreaks, industrial accidents, and climate change create multifaceted health challenges. These include contamination of water and air resources, outbreaks of vector-borne diseases, and disruptions in essential health services. Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) provide strong analytical and visualization capabilities for spatial and temporal data. These technologies enable early detection of emerging threats, strategic planning of emergency responses, and optimal allocation of resources. In addition, their use improves hazard modeling and forecasting, assessment of community vulnerability, monitoring of environmental changes, community resilience, and health-related outcomes. This study examines the current status of GIS and RS use in environmental health management during emergencies and crises. It also addresses the main challenges associated with these technologies. Key challenges include technical limitations, issues related to data quality and accessibility, and ethical considerations. Recent innovations such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), the Internet of Things (IoT), and Blockchain offer promising potential to enhance the effectiveness of GIS and RS in predicting and managing emergency situations. The findings indicate that strengthening environmental health management in crisis conditions requires further development and standardization of GIS and RS tools, continuous training of operational personnel, and investment in research and technological development. Moreover, cross-sectoral collaboration among government agencies, academic institutions, and technology developers is essential to advance innovation in emergency management.

Keywords: Environmental Health, Emergency, Crisis, Geographic Information Systems, Remote Sensing